

Задача об электрохимической обработке детали с двумя участками с различными значениями анодного потенциала

Житников Владимир Павлович, доктор физико-математических наук, профессор;
 Зайцев Александр Николаевич, доктор технических наук, профессор;
 Шерыхалина Наталия Михайловна, доктор технических наук, профессор
 Уфимский государственный авиационный технический университет (г. Уфа)

Рассмотрим задачу о поле токов вблизи плоской детали (рис. 1, а). Участки анода AD и DB при отсутствии тока имеют различные значения анодного потенциала в силу разных их свойств: соответственно $-\phi_0$ и ϕ_0 . Пространство над анодом заполняется электролитом. За счет разности потенциалов возникает электрический ток, причем линии тока направлены от левого участка к правому. Нормальная составляющая плотности тока меняет электродные потенциалы в каждой точке анода. Считается, что в средней точке D анодный потенциал равен нулю (в силу симметрии).

Требуется исследовать возможные варианты формообразования полей напряженности электрического поля и получающиеся зависимости анодного потенциала от плотности тока. Изначально известно, что на участке DB, где нормальная составляющая плотности тока $j = \kappa E > 0$ (направлена сверху вниз) потенциал точек поверхности при увеличении j монотонно убывает

$$\phi(j) = \phi_0 - f(j). \quad (1)$$

Соответственно на AD, где $j < 0$ зависимость $\phi(j)$ имеет обратный знак.

Задача актуальна в связи с возникновением технологий электрохимической обработки (ЭХО) сварных швов [3].

Задача решается с помощью методов теории функций комплексного переменного [4].

Предполагая, что обе составляющие напряженности ограничены, выберем ограниченную область, соответствующую МЭП, на плоскости годографа напряженности \bar{E} в виде круга радиуса $E_0/2$ (рис. 1, б).

Рис. 1. Задача об ЭХО поверхности с различными значениями анодного потенциала: а – физическая плоскость Z ; б – плоскость годографа напряженности \bar{E}

Конформное отображение $Z(\bar{E})$ осуществляется дробно-линейной функцией

$$Z = iZ_0 \left(\frac{E_0}{\bar{E}} - 1 \right). \quad (2)$$

Отсюда видно, что $Z = iZ_0$ при $\bar{E} = E_0/2$.

Найдем обратное отображение $\bar{E}(Z)$

$$\bar{E} = \frac{dw}{dz} = \frac{iE_0Z_0}{Z+iZ_0}. \quad (3)$$

Для нахождения комплексного потенциала $W = \phi + i\psi$ проинтегрируем (3)

$$W = iE_0Z_0 \ln \frac{Z+iZ_0}{iZ_0}. \quad (4)$$

Разделим действительную и мнимую часть (3) при $Z = X$

$$W = iE_0Z_0 \ln \left| 1 - i \frac{X}{Z_0} \right| + E_0Z_0 \operatorname{arctg} \frac{X}{Z_0}.$$

Отсюда видно, что при $X \rightarrow \infty$

$$\phi \rightarrow E_0Z_0 \frac{\pi}{2} = \phi_0, \text{ т.е. } E_0Z_0 = \frac{2}{\pi} \phi_0. \quad (5)$$

Тогда получим окончательно

$$W = \phi_0 + i \frac{2}{\pi} \phi_0 \ln \left(\frac{Z}{Z_0} + i \right). \quad (6)$$

Тем самым, образом области МЭП на плоскости W является криволинейная фигура (рис. 2, а, где $\phi_0 = 1$).

Рис. 2. Формы областей и линий тока:

а – плоскость комплексного потенциала W ; б – физическая плоскость Z

На рис. 2, а приведены также образы линий тока (горизонтальные отрезки), а на рис. 2, б – формы линий тока на физической плоскости при $Z_0 = 1$.

На рис. 3, а приведена зависимость потенциала от нормальной составляющей напряженности $\phi(E_n)$ на правой половине поверхности анода. Левая часть графика симметрична правой относительно начала координат. Из рисунка видно, что зависимость является неоднозначной. Это является следствием замкнутости границ области на плоскости годографа \bar{E} (рис. 1, б). В силу замкнутости границы в точке D нормальная составляющая $E_n = 0$. Поэтому происходит возврат кривой к оси ординат.

Рис. 3. Зависимость потенциала от нормальной составляющей напряженности, полученная из решения задачи (2) – (4)

Таким образом, предположение об ограниченности области на плоскости \bar{E} приходится отвергнуть, сохранив ограниченность нормальной составляющей $-E_0 < \text{Im } \bar{E} < E_0$.

В качестве второго приближения для построения области на плоскости \bar{E} предлагается использовать зависимость (4), сделав замену $\frac{z}{iz_0} \rightarrow \frac{iz_0}{z}$ и повернув на угол $\pi/2$ по часовой стрелке

$$\frac{dw}{dz} = \frac{2}{\pi} E_0 \ln \left(1 + \frac{iz_0}{z} \right). \quad (7)$$

Форма области на плоскости \bar{E} приведена на рис. 4, а.

Рис. 4. Задача об ЭХО поверхности с различными значениями анодного потенциала:

а – плоскость годографа напряженности \bar{E} ; б – плоскость комплексного потенциала W

Для получения зависимости $W(Z)$ проинтегрируем (7)

$$W = \frac{2}{\pi} E_0 Z_0 \left[\left(\frac{z}{z_0} + i \right) \ln \left(\frac{z}{z_0} + i \right) + \frac{\pi}{2} - \frac{z}{z_0} \ln \frac{z}{z_0} \right]. \quad (8)$$

Обозначив

$$z = \frac{z}{z_0}, \quad \phi_0 = E_0 Z_0, \quad (9)$$

$$\text{Получим } w = \frac{W}{\phi_0} = \frac{2}{\pi} \left[(z + i) \ln(z + i) + \frac{\pi}{2} - z \ln z \right], \quad \frac{dw}{dz} = \frac{2}{\pi} \ln \frac{z+i}{z}. \quad (10)$$

Форма границ области на плоскости W показана на рис. 4, б. Зависимость $\phi(E_n)$ показана на рис. 5, а. Двухзначность исчезла. Однако появился участок, где наклон графика резко увеличивается. Это не соответствует необходимым требованиям. На рис. 5, б приведен примерный график желаемой зависимости.

Рис. 5. Зависимости потенциала от нормальной составляющей напряженности:

а – полученная из решения задачи (7) – (10); б – зависимость, качественно отвечающая требованиям

Перейдем к задачам с заданным условием на границе. В качестве первой задачи поставим на границе ADB линейное условие

$$Re w = \pm 1 - Im \frac{dw}{dz}, \quad (11)$$

где знак «+» перед 1 (ϕ_0 в размерном виде) соответствует $x = Re z > 0$, а «-» $x < 0$. Более близкой к практике является зависимость вида Таффеля [1]

$$Re w = \pm \left[1 - \ln^{-1}(1 + \beta) \ln \left(1 + \beta \left| Im \frac{dw}{dz} \right| \right) \right], \quad (12)$$

где безразмерная величина β имеет порядок 10^{-2} , если рабочая плотность тока при ЭХО составляет величину порядка 100 A/cm^2 .

Обе задачи решаются единым способом.

Для решения рассмотрим область плоскости параметрического переменного ζ в виде единичного круга (рис. 6).

Рис. 6. Плоскость параметрического переменного ζ

Переход от круга к верхней полуплоскости z совершается дробно-линейным преобразованием

$$z = -i \frac{\zeta - 1}{\zeta + 1} \frac{dz}{d\zeta} = -i \frac{2}{(\zeta + 1)^2}.$$

Отсюда

$$w_0(\zeta) = i \frac{2}{\pi} \left[-\ln \frac{\zeta + 1}{2} + \frac{\zeta - 1}{\zeta + 1} \ln \frac{1 - \zeta}{2} \right], \frac{dw_0}{dz} = -\frac{2}{\pi} \ln \frac{1 - \zeta}{2}.$$

Решение задачи будем искать в виде суммы

$$w(\zeta) = w_0(\zeta) + i \sum_{m=1}^{\infty} c_m \zeta^m - i \sum_{m=1}^{\infty} c_m \quad (13)$$

с действительными коэффициентами c_m .

Тогда

$$\frac{dw}{dz} = \frac{dw}{d\zeta} \left(\frac{dz}{d\zeta} \right)^{-1} = \frac{dw_0}{dz} - \frac{(\zeta + 1)^2}{2\zeta} \sum_{m=1}^{\infty} m c_m \zeta^m. \quad (14)$$

Отметим, что в силу симметрии необходимо потребовать выполнения условия (11) или (12) только на половине границы $\zeta = e^{i\sigma}$, $0 < \sigma < \pi$. При $\sigma < 0$ и $\sigma = \pi$ условия (11) и (12) выполняются в силу построения функции (13).

Для решения задачи используется метод коллокаций. Для этого на полуокружности ζ строится равномерная сетка $\zeta_m = e^{i\sigma_m}$, $\sigma_m = m\pi/n$, $m = 1, \dots, n - 1$. Для этих значений $\zeta = \zeta_m$ по формулам (13), (14) вычисляются величины $\phi_m = Re w(\zeta_m)$, $Im \frac{dw}{dz}(\zeta_m)$ и подставляются в (11) или (12). В суммах (13) и (14) сохраняется $n-1$ слагаемых. Получается система $n-1$ линейных (для (11)) или нелинейных (для (12)) уравнений, которая решается, соответственно, методом Гаусса или Ньютона.

Оценивалась погрешность выполнения условий (11) и (12) при различном числе узлов коллокаций n путем вычисления невязок в точках, расположенных между точками коллокаций посередине (рис. 7). Результаты фильтрации, полученные по методике [2,5,6], показывают, что при $n=320$ невязка условия (11) уменьшается примерно до 10^{-8} , условия (12) до 10^{-4} .

Рис. 7. Зависимости максимума невязок Δ от числа точек коллокаций:
 а – при условии (11); б – при условии (12)

Оценивалась также погрешность вычисления суммы $\sum_{m=1}^{\infty} c_m$ в (13). Результаты оценок приведены на рис.

8.

Рис. 8. Зависимости погрешности суммы $\sum_{m=1}^{\infty} c_m$ от числа точек коллокаций:
 а – при условии (11); б – при условии (12)

На рис. 9 приведены зависимости потенциала от нормальной составляющей плотности тока, соответствующие условиям (11) и (12).

Рис. 9. Зависимости потенциала от нормальной составляющей напряженности:
 а – при условии (11); б – при условии (12)

Формы линий тока приведены на рис. 10.

Рис. 10. Формы линий тока: а – при условии (11); б – при условии (12)

На рис. 11, 12 приведены распределения составляющих напряженности по поверхности детали.

Рис.11. Зависимости нормальной составляющей напряженности от абсциссы:

а – при условии (11); б – при условии (12)

Рис. 12. Зависимости тангенциальной составляющей напряженности от абсциссы:

а – при условии (11); б – при условии (12)

Таким образом, в данной работе предложена, поставлена и решена задача о поле напряженностей в электролите при электрохимической обработке детали, состоящей из двух участков со скачкообразным изменением анодного потенциала. Найден вид особенности комплексного потенциала в точке стыка этих двух участков.

Рассмотрены два вида зависимости анодного потенциала от нормальной составляющей плотности тока: линейная и приближенная к Таффелевской. Для обеих зависимостей методом коллокаций найдено распределение потенциала и составляющих напряженности по поверхности детали. Получены формы линий тока в приближенной к детали области, заполненной электролитом.

Проведена оценка погрешности приближенного решения.

Работа поддержана грантом РФФИ 17-07-00356.

Литература:

1. Житников В.П., Зайцев А.Н. Импульсная электрохимическая размерная обработка. М.: Машиностроение, 2008. – 413 с.
2. Житников В.П., Шерыхалина Н.М. Обоснование методов фильтрации результатов численного эксперимента // Вестник УГАТУ. 2007, т. 9, №3 (21). – С. 71–79.
3. Зайцев А.Н., Житников В.П. Электрохимическая обработка выпуклости сварного соединения непрофилированным электродом-инструментом // Современные наукоемкие технологии. 2020, № 7. – С. 44–50.
4. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. М.: Наука, 1987. – 688 с.
5. Шерыхалина Н.М. Методы обработки результатов численного эксперимента для увеличения их точности и надежности // Вестник УГАТУ, 2007, т. 9, №2 (20). – С. 127–137.
6. Zhitnikov V.P., Sherykhalina N.M., Sokolova A.A. Problem of Reliability Justification of Computation Error Estimates // Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, vol. 6, No. 2, – P. 65 – 78.